

Омонов Н.О., Мирвалиева Н.Р., Гулмирзаева Б.А., Тиллаева А.С., Саидов Ў.И.

Гидрометеорология илмий-тадқиқот институти,

Тошкент, Ўзбекистон, oomonov506@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15458241>

ИҚЛИМ ЎЗГАРИШИНИНГ МЕТЕОРОЛОГИК ҚУРҒОҚЧИЛИККА ТАЪСИРИНИ БАҲОЛАШ (ЧИРЧИҚ ДАРЁСИ ҲАВЗАСИ МИСОЛИДА)

Аннотация. Тадқиқот ишида асосий эътибор иқлим ўзгариши шароитида Чирчиқ дарёси ҳавзасида метеорологик қурғоқчиликни баҳолаш масалаларига қаратилган. Мақсадни амалга ошириши учун, Чирчиқ дарёси ҳавзасида жойлашган Ойгаинг метеорологик станцияси танлаб олинди. Мазкур метеорологик станцияда кузатишган ойлик атмосфера ёгинлари маълумотлари асосида стандартлаштирилган ёгингарчилик индекслари (SPI) иккита базавий иқлимий даврлар учун ҳисобланди ҳамда FAO классификацияси асосида уларнинг даврий ўзгариши баҳоланди. Тадқиқот натижаларига кўра, биринчи базавий иқлимий давр (1963-1990 йй.)га нисбатан иккинчи базавий иқлимий давр (1991-2020 йй.)да қурғоқчиликни тақсимланиши фаоллар бўйича ўрғарганлиги аниқланди.

Калит сўзлар: Иқлим ўзгариши, иқлимий давр, метеорологик қурғоқчилик, стандартлаштирилган ёгингарчилик индекси, қурғоқчилик такрорланиши, миқдорий баҳолаш.

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА НА МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКУЮ ЗАСУХУ (НА ПРИМЕРЕ БАСЕЙНА РЕКИ ЧИРЧИК)

Аннотация. В исследовании основное внимание уделено оценке метеорологической засухи в условиях изменения климата в бассейне реки Чирчик. Для реализации цели была выбрана метеостанция Ойгаинг, расположенная в бассейне реки Чирчик. На основе данных о месячном количестве атмосферных осадков, наблюдаемых на данной метеостанции, были рассчитаны стандартизированные индексы осадков (SPI) для двух базовых климатических периодов и проведена оценка их сезонной изменчивости согласно классификации FAO. По результатам исследования установлено, что по сравнению с первым базовым климатическим периодом (1963–1990 гг.), во втором базовом климатическом периоде (1991–2020 гг.) наблюдается изменение сезонного распределения засух.

Ключевые слова: изменение климата, климатический период, метеорологическая засуха, стандартизированный индекс осадков, повторяемость засух, количественная оценка.

ASSESSMENT OF THE IMPACT OF CLIMATE CHANGE ON METEOROLOGICAL DROUGHT (CASE STUDY OF THE CHIRCHIK RIVER BASIN)

Abstract. This study focuses on assessing meteorological drought under climate change conditions in the Chirchik River basin. To achieve this goal, the Oygain meteorological station, located within the basin, was selected. Based on monthly atmospheric precipitation data observed at this station, Standardized Precipitation Index (SPI) values were calculated for two baseline climatic periods, and their temporal variation was evaluated according to the FAO classification. The results of the study revealed that, compared to the first baseline climatic period (1963–1990), the second baseline period (1991–2020) showed a seasonal shift in drought distribution.

Keywords: climate change, climatic period, meteorological drought, Standardized Precipitation Index, drought recurrence, quantitative assessment.

Қириш. Бугунги кунда Ўрта Осиё минтақасида сув ресурслари билан боғлиқ бўлган қатор муаммолар кўзга ташланмоқда. Буларнинг асосий сабаби сув ресурсларининг танқислиги ва улардан бетартиб фойдаланишдир. Бундан ташқари, сув ресурсларининг етишмаслигига албатта метеорологик омиллар ҳам ўз таъсирини кўрсатади. Чунки, ҳавзадаги метеорологик қурғоқчилик оқибатида гидрологик қурғоқчилик юзага келади.

Метеорологик қурғоқчиликнинг асосий белгиси сифатида муайян вақтда атмосфера ёгинлари миқдорининг кўп йиллик меъёрга нисбатан камлигини келтиришимиз мумкин. Бунинг оқибатида дарё ҳавзаларида сув ресурслари тақчиллиги, яъни кам сувли йиллар намоен

бўлади. Шунингдек, иқлим ўзгариши нафақат ер юзаси ҳароратининг ортишига, шу билан бирга атмосфера ёғинларини вақт ва ҳудуд бўйича нотекис тақсимланишига ҳам таъсир этмоқда. Юқоридагиларни ҳисобга олган ҳолда, бугунги кунда метеорологик қурғоқчиликни тадқиқ этиш долзарб масалалардан бири ҳисобланади.

Ушбу турдаги масалалар В.Е.Чуб [Чуб, 2007], Н.А.Агальцева [Агальцева и др., 2010], Ю.В.Петров [Петров, 2021], Н.Рахматова [Rakhmatova et al., 2021] каби маҳаллий ва Т.МакКее [McKee et al., 1993], М.Свобода [Свобода и др., 2012], К.Наслингер [Haslinger et al., 2014], Z.Li [Li et al., 2017], J.Wu [Wu et al., 2017], Н.Гуо [Guo et al., 2018] ва бошқа хорижий тадқиқотчилар томонидан ўрганилган.

Мазкур тадқиқот ишининг асосий **мақсади** иқлим ўзгариши шароитида Чирчиқ дарёси ҳавзасида содир бўлган метеорологик қурғоқчиликни аниқлаш ва баҳолашдан иборат. Метеорологик қурғоқчилик индексларини 3 ойлик, 6 ойлик ва йиллик вақт оралиқлари учун ҳисоблаш, уларни базавий ҳамда жорий иқлимий даврлар бўйича Бирлашган Миллатлар Озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалиги ташкилоти (Food and Agriculture Organization – FAO) қурғоқчилик таснифи асосида баҳолаш тадқиқот ишининг асосий **вазифалари** ҳисобланади.

Ишнинг **тадқиқот объекти** сифатида Чирчиқ дарёси ҳавзасининг тоғли қисмида жойлашган Ойгаинг метеостанцияси танлаб олинди. Ҳавзада юз бераётган метеорологик қурғоқчиликни иқлим ўзгариши шароитида баҳолаш ишнинг тадқиқот предмети ҳисобланади.

Асосий натижалар ва уларнинг муҳокамаси. Тадқиқот ишида Ойгаинг метеостанциясида кузатилган ойлик атмосфера ёғини миқдорлари маълумотларидан фойдаланилди. Мазкур атмосфера ёғини маълумотлари асосида 1963-2020 йиллар, яъни 58 йиллик давр учун стандартлаштирилган ёғингарчилик индекслари (SPI) ҳисобланди.

SPI метеорологик қурғоқчиликни турли вақт оралиғида тавсифлаш учун кенг қўлланиладиган индексдир. Қисқа вақт (1-3 ой) оралиғида SPI орқали тупроқ намлиги ўзгариши ўрганилса, узоқроқ вақт (6-18 ой) оралиғида дарё оқимини шаклланиши ва сув омборларини бошқариш билан боғлиқ масалаларни тадқиқ этиш мумкин. SPI ни иқлими сезиларли даражада фарқ қиладиган минтақалар бўйича ҳам қиёслаш мумкин. SPI ни ҳисоблашнинг биринчи босқичи ёғингарчиликнинг узоқ муддатли вақт сериясига ишончли тарзда мос келадиган маълум бир эҳтимолик тақсимотини, масалан, Гамма тақсимоти, тўлиқ бўлмаган Бета тақсимоти ва Пирсон III тақсимотини тўғри танлаш ва ушбу тақсимотга мослаштиришдан иборатдир [Svoboda, Brian, 2016]. SPI ни ҳисоблашда Гамма тақсимоти кенг қўлланилади, чунки ушбу тақсимотнинг ёғингарчилик тақсимотига мослик даражаси юқорилиги аниқланган [McKee et al., 1993].

SPI муайян вақт оралиғидаги ёғингарчилик эҳтимолига асосланган индекс ҳисобланади. Ойлик маълумотлардан фойдаланган ҳолда SPI 1 ойдан 96 ойгача бўлган турли даврлар учун аниқланиши мумкин. Муайян даврда кузатилган SPI нинг мусбат қийматлари ёғинларнинг кўп йиллик ўртача миқдоридан кўп, манфий қийматлари эса кам бўлганлигидан далолат беради. SPI индексининг даражасига қараб, ҳавзада содир бўлаётган метеорологик қурғоқчиликни таснифлаш имкони мавжуд.

Мазкур ишда кузатув маълумотлари қаторлари 1963-1990 йй. ва 1991-2020 йй. базавий иқлимий даврларига мос келувчи ҳисоб йилларига ажратилди.

Ишда метеорологик қурғоқчилик индекслари асосан 3 ойлик, 6 ойлик ва йиллик вақт оралиқлари (даврлар) учун ҳисобланди. Ҳисобланган индекслар иккита базавий иқлимий даврлар учун FAOнинг қурғоқчилик классификацияси мезонлари асосида баҳоланди.

Қурғоқчилик классификацияси мезонлари куйидагича:

- 1) индекснинг қиймати + 2,0 дан катта бўлса – *экстремал нам*;
- 2) +1,5 - +1,99 оралиқларда ўзгарса – *жуда нам*;
- 3) +1,0 - +1,49 оралиқларда ўзгарса – *ўрта нам*;
- 4) -0,99 ва +0,99 оралиқларда ўзгарса – *меъёрга яқин*;
- 5) -1 ва -1,49 оралиқларда ўзгарса – *ўрта қурғоқчилик*;
- 6) -1,5 ва -1,99 оралиқларда ўзгарса – *қаттиқ қурғоқчилик*;
- 7) -2,0 дан кичик бўлганда эса *экстремал қурғоқчилик* сифатида баҳоланади.

Тадқиқот ишида дастлаб асосий эътибор метеорологик қурғоқчиликнинг йиллараро тебранишини ўрганишга қаратилди. Шу мақсадда, тўпланган метеорологик маълумотлар

**“Иқлим ўзгариши шаронтида гидрологик тадқиқотларнинг асосий йўналишлари:
замонавий ёндашувлар ва технологиялар”**

асосида йиллик SPI индекслари ҳисобланди ва график шаклда SPI қийматларининг Ойгаинг метеостанцияси бўйича кўп йиллик ўзгариши ифодаланди (1-расм).

1-расм. Ойгаинг метеостанцияси бўйича SPI12 (октябрь-сентябрь) нинг йилларо ўзгариши (1963-2020 йй.)

Эътибор қиладиган бўлсак, 1-расмда 1969 йилда SPI индекси бошқа қийматлардан сезиларли даражада юқорилиги билан ажралиб турибди. Бунинг асосий сабаби мазкур йилда Ўрта Осиё, жумладан, Чирчиқ дарёси ҳавзасида ҳам атмосфера ёгинлари меъёрга нисбатан бир неча баробар кўп бўлган. Ушбу йилда Ойгаинг метеостанциясида кузатилган йиллик атмосфера ёгинларининг абсолют қиймати 1241 мм ни ташкил этган. Ўз навбатида, 1969 йилда SPI индекслари ҳам бошқа йиллардан кескин фарқ қилган ва унинг қиймати +2,22 га тенг бўлган. SPI нинг мазкур қиймати FAO қурғоқчилик классификацияси таснифига кўра “экстремал нам” мезонига тўғри келган.

Мазкур тадқиқот ишида SPI қийматларининг фаслий: 1) қиш фасли; 2) баҳор фасли; 3) ёз фасли; 4) куз фасли қийматлари (SPI3) ҳам аниқланди ва таҳлил қилинди.

Келтирилган ушбу даврлардаги SPI3 қийматлари ҳам FAO қурғоқчилик таснифи бўйича ўрганилди. FAO қурғоқчилик таснифи иккита базавий иқлимий даврлар учун амалга оширилди (1-жадвал).

1-жадвал
SPI3нинг FAO қурғоқчилик таснифи мезонлари бўйича 1963-1990 йй. ва 1991-2020 йй. базавий иқлимий даврларидаги такрорланувчанлиги (Ойгаинг MC)

Қурғоқчилик индекси		1963-1990 йй.	SPI3	1991-2020 йй.	SPI3
экстремал нам	> 2,0	қиш фасли	0	қиш фасли	1
жуда нам	1,5 ÷ 1,99		3		1
ўрта нам	1,0 ÷ 1,49		2		1
меъёрга яқин	-0,99 ÷ +1,99		20		23
Ўрта қурғоқчил	-1,0 ÷ -1,49		1		0
қаттиқ қурғоқчил	-1,5 ÷ -1,99		2		2
экстремал қурғоқчил	< -2,0		1		0
экстремал нам	> 2,0	баҳор фасли	0	баҳор фасли	0
жуда нам	1,5 ÷ 1,99		3		3
ўрта нам	1,0 ÷ 1,49		2		1
меъёрга яқин	-0,99 ÷ +1,99		19		20
Ўрта қурғоқчил	-1,0 ÷ -1,49		2		3
қаттиқ қурғоқчил	-1,5 ÷ -1,99		2		2
экстремал қурғоқчил	< -2,0		0		1
экстремал нам	> 2,0	ёз фасли	0	ёз фасли	0
жуда нам	1,5 ÷ 1,99		1		1
ўрта нам	1,0 ÷ 1,49		2		4
Меъёрга яқин	-0,99 ÷ +1,99		18		21
Ўрта қурғоқчил	-1,0 ÷ -1,49		4		2
қаттиқ қурғоқчил	-1,5 ÷ -1,99		2		1
экстремал қурғоқчил	< -2,0		1		1
экстремал нам	> 2,0	куз фасли	1	куз фасли	0
жуда нам	1,5 ÷ 1,99		1		3
ўрта нам	1,0 ÷ 1,49		2		5
меъёрга яқин	-0,99 ÷ +1,99		23		16
Ўрта қурғоқчил	-1,0 ÷ -1,49		0		4

**“Иқлим ўзгариши шаронтида гидрологик тадқиқотларнинг асосий йўналишлари:
замонавий ёндашувлар ва технологиялар”**

каттиқ қурғоқчил	-1,5 ÷ -1,99	1	1
экстремал қурғоқчил	< -2,0	0	1

Ушбу жадвалда келтирилган маълумотлар асосида Ойгаинг метеостанцияси бўйича қурғоқчилик таснифи мезонлари асосида SPI3 қийматларининг иқлимий даврлар бўйича ўзгариши графиклари тузилди (2-расм). Мазкур графиклар иқлимий даврлардаги нам ва қурғоқчил даврларнинг такрорланувчанлигидаги ўзгаришларни ўзаро таққослашга имкон беради. Юқорида ажратилган тўрт давр (қиш фасли; баҳор фасли; ёз фасли; куз фасли) ларнинг қиш, баҳор, ёз фаслида иккинчи базавий иқлимий даврда кузатилган меъёрга яқин бўлган такрорланишлар, биринчи базавий даврдаги такрорланишларга нисбатан кўпайганини, куз фаслида эса камайганини кўришимиз мумкин.

2-расм. Ойгаинг метеостанцияси бўйича SPI3 нам ва қурғоқчилик мезонларининг иқлимий даврларда такрорланиши

Графиклардан кўришимиз мумкинки, биринчи базавий иқлимий давр бўйича қиш фаслида меъёрга яқин индекслар 20 марта кузатилган бўлса, иккинчи базавий иқлимий даврда ушбу қиймат 23 мартага тўғри келади. Кейинги натижалар мос равишда қуйидагича: баҳор фаслида 19/20, ёз фаслида 18/21, куз фаслида 23/16. Бундан ташқари, ўрта қурғоқчил йилларни ифодалайдиган индексларнинг такрорланиши жорий иқлимий даврда базавий даврга нисбатан ортганини кўришимиз мумкин. Жумладан, қиш фаслида 1/0, баҳор фаслида 2/3, ёз фаслида 4/2, куз фаслида 0/4.

3-расм. Ойгаинг метеостанцияси бўйича SPI6 нам ва қурғоқчилик мезонларининг базавий ва жорий иқлимий даврларда такрорланиши

Тадқиқотнинг кейинги босқичида SPI6 қийматлари FAO қурғоқчилик таснифи бўйича баҳоланди ва улар асосида Ойгаинг метеостанцияси бўйича SPI6 қийматларининг иқлимий

даврлар бўйича ўзгариши графиги чизилди (3-расм).

Мазкур графикда ўзгаришлар ҳам SPI3 қийматларининг иқлимий даврларда ўзгариши қонуниятларига мос тушади. Бундай ўзгаришларни SPI12 қийматларининг иқлимий даврларда ўзгариши графигидан ҳам кўришимиз мумкин (4-расм).

График маълумотларидан кўришиб турибдики, иқлимий даврлардаги индексларнинг такрорланиши бир-биридан фарқ қилади. Масалан, совуқ давр биринчи базавий иқлимий даврда меъёрга яқин бўлган индекслар 17 марта кузатилган бўлса, иккинчи жорий иқлимий даврда ушбу кўрсаткич 18 тага тенг бўлган. Йилнинг кейинги даври яъни, иссиқ давр ойларида ҳам ушбу ўзгаришлар давом этади. Ушбу ойларда биринчи базавий иқлимий даврда меъёрга яқин бўлган индекслар 19 марта кузатилган, иккинчи жорий иқлимий даврда эса унинг қиймати 18 та эканлигини кўришимиз мумкин. Мазкур даврда ўрта қурғоқчил йилларнинг сони биринчи базавий иқлимий даврга нисбатан 3 тага камайганини кўришимиз мумкин.

4-расм. Ойгаинг метеостанцияси бўйича SPI12 нам ва қурғоқчилик мезонларининг иқлимий даврларда ўзгариши

Юқоридаги 4-расмдан кўришиб турибдики, иккинчи иқлимий даврга келиб меъёрга яқин бўлган SPI12 қийматларининг такрорланиши учтага кўпайган, яъни, биринчи иқлимий даврда 17 та, иккинчи жорий даврда 20 тага тўғри келади. Биринчи иқлимий даврда экстремал қурғоқчилик кузатилмаган, иккинчи иқлимий даврда эса 2 та экстремал қурғоқчилик юз берган. Умумий ҳолда юқорида келтирилган барча натижалар иккинчи иқлимий давр (1993-2020 йй.)да биринчи иқлимий давр (1961-1990 йй.)га нисбатан метеорологик қурғоқчиликнинг ортганини кўрсатади.

Ишда олинган натижалар ва уларнинг таҳлилларига асосланган ҳолда қуйидаги хулосаларни қайд этиш мумкин:

Ишда метеорологик қурғоқчилик (SPI)нинг йиллараро ўзгариши ўрганилди. SPI қийматларининг Ойгаинг метеостанцияси бўйича кўп йиллик ўзгариши таҳлил қилинди. Унга кўра, базавий ва жорий иқлимий даврлар бўйича солиштирилганда базавий иқлимий даврда қурғоқчилик ҳодисасини тебраниши катта бўлган. Жорий иқлимий даврга келиб бу ҳодиса кўп йиллик меъёрга яқинлашиб тебраниш қурғоқчиликка қараб сурилганлиги аниқланди.

Ойгаинг метеостанциясида SPI3 қийматларининг биринчи базавий иқлимий давр бўйича баҳор ойларида меъёрга яқин индекслар 20 марта кузатилган бўлса, иккинчи базавий иқлимий даврда ушбу қиймат 23 мартага тўғри келган. Кейинги ойлардаги натижалар шунга мос равишда ўзгариб борган, яъни, меъёрга яқин бўлган индекслар жорий иқлимий даврда камайиб борган. Баҳор ва ёз ойларида базавий иқлимий даврда қурғоқчилик ҳодисаси кўп кузатилган аммо бу жорий иқлимий даврда камайган бўлсада бу даврдаги ёғингарчилик дарё оқимида катта таъсир кўрсатмайди. Куз ойларида қурғоқчилик индекслари ортиб бораётгани кузатилди бу эса дарё оқимида сезиларли даражада таъсир кўрсатади.

Иқлимий даврлардаги SPI6 индексларнинг такрорланиши ҳам бир-биридан фарқ қилиши аниқланди. Жумладан, октябрь-март ойларида биринчи базавий иқлимий даврда меъёрга яқин бўлган индекслар 17 марта кузатилган бўлса, иккинчи базавий иқлимий даврда ушбу кўрсаткич 18 тага тенг бўлган. Йилнинг кейинги даври яъни, апрель-сентябрь ойларида биринчи базавий иқлимий даврда меъёрга яқин бўлган индекслар 19 марта кузатилган бўлса, иккинчи базавий иқлимий даврда ушбу кўрсаткич 18 тага тенг бўлган. Гидрологик йил учун октябрь-сентябрь ойларида ҳисобланган индексларда биринчи базавий иқлимий даврда меъёрга

якин бўлган индекслар 17 марта кузатилган бўлса, иккинчи базавий иқлимий даврда ушбу кўрсаткич 20 тага тенг бўлган. Экстремал куфокчилик ҳодисаси жорий иқлимий даврда 2 марта кузатилган бу шуни кўрсатадики жорий иқлимий даврда курфокчилик ҳодисаси ортганлиги сабабли сув ресурсларини танқислиги янада ортишига туртки бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Агальцева Н.А., Мягков С.В., Пак А.Б. Экстремальные гидрологические явления в условиях изменения климата / Материалы Республиканской научно-практической конференции. – Ташкент: ГИДРОИНГЕО, 2008. – С. 45-48.
2. Петров Ю.В., Холматжанов Б.М., Эгамбердиев Х.Т., Ишниязова Ф.А., Буков В.А., Хайдаров М.Б. Новый подход к классификации атмосферной засухи // Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды. № 1. 2021. – С. 20-36
3. Свобода М., Хайес М., Вуд Д. Руководство для пользователей стандартизированного индекса осадков. – ВМО, Женева, 2012 (1090). – 36 с.
4. Чуб В.Е. Изменение климата и его влияние на гидрометеорологические процессы, агроклиматические и водные ресурсы Республики Узбекистан. – Ташкент: Voris-nashriyot, 2007. – 132 с.
5. Guo H., Bao A., Ndayisaba F., Liu T., Jiapaer G., El-Tantawi A.M. and De Maeyer P. Space-time characterization of drought events and their impacts on vegetation in Central Asia // Journal of Hydrology, V. 564, 2018. – PP. 1165-1178.
6. Haslinger K., Koffler D., Schöner W. and Laaha G. Exploring the link between meteorological drought and streamflow: Effects of climate-catchment interaction // Water Resources Research, 50(3), 2014. – PP. 2468-2487.
7. Li Z., Chen Y., Fang G., Li Y. Multivariate assessment and attribution of droughts in Central Asia // Science Report, 7, 2017. – PP. 1316-1324.
8. McKee T., Nolan D., John K. The relationship of drought frequency and duration to time scales / Proceedings of the 8 th Conference on Applied Climatology, V. 17, No. 22, 1993. – P. 136.
9. Rakhmatova N., Arushanov M., Shardakova L., Nishonov B., Taryannikova R., Rakhmatova V., Belikov D. Evaluation of the perspective of ERA-Interim and ERA5 reanalyses for calculation of drought indicators for Uzbekistan. – Atmosphere. №12 (5). – PP. 527-541.
10. Svoboda M.D., Fuchs B.A. Integrated Drought Management Programme (IDMP). Handbook of Drought Indicators and Indices. - Drought Mitigation Center Faculty Publications. 2016. -117 p.
11. Wu J., Chen X., Yao H., Gao L., Chen Y., Liu M. Non-linear relationship of hydrological drought responding to meteorological drought and impact of a large reservoir // Journal of Hydrology, V. 551, 2017. – PP. 495-507.

D.Oxunjonova

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti,
Toshkent, O‘zbekiston, E-mail: dildoraokhunjonova@gmail.com

OLMALIQ KON METALLURGIYA KOMBINATINING ATMOSFERA HAVOSIGA TA’SIRI

Annotatsiya: Mazkur maqola respublikamizning eng yirik rangli metallurgiya markazidan biri bo‘lgan Olmaliq kon metallurgiya kombinatining atmosfera havosiga ta’siriga bag‘ishlangan. Bunda OKMK faoliyati natijasida 2022, 2023 va 2024-yillarda atmosferaga chiqarilgan ifloslantiruvchi manbalar, tozalash inshootlarida qayta ishlangan va havoga chiqarilgan moddalar haqida ma’lumot beriladi.

Kalit so‘zlar: geoeologik muammo, atmosfera, kon, antropogen omil, relyef, iqlim, Olmaliq kon metallurgiya kombinati (OKMK).

ВЛИЯНИЕ АЛМАЛЫКСКОГО ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМБИНАТА НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ

Аннотация: Данная статья посвящена влиянию Алмалыкского горно-металлургического комбината (АГМК), одного из крупнейших центров цветной металлургии в республике, на атмосферный воздух. В статье представлена информация об источниках загрязнения,